

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOPERATIF TIPE *TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION* (TAI) UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR DESAIN BUSANA SISWA KELAS XI BUSANA SMK NEGERI 2 SINGARAJA SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Luh Nusari

SMK Negeri 2 Singaraja, Bali, Indonesia

nusari07@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 2019-05-24

Revised 2019-05-28

Accepted 2019-06-01

Keywords

Model Pembelajaran Tipe

Team Assisted

Individualization (TAI)

Aktivitas

Hasil Belajar

Kompetensi Pedagogik Guru

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) peningkatan aktivitas belajar siswa, (2) peningkatan hasil belajar siswa dan (3) respon siswa terhadap penerapan model kooperatif tipe *Team Assisted Individualization* (TAI) pada mata pelajaran desain busana kelas XI Busana SMK Negeri 2 Singaraja. Jenis penelitian ini penelitian tindakan kelas, dilaksanakan dalam dua siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *Team Assisted Individualization* (TAI) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, yaitu siklus I diperoleh rata-rata aktivitas sebesar 64 dengan kategori cukup aktif, dan pada siklus II diperoleh rata-rata aktivitas sebesar 82 dengan kategori aktif, (2) penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *Team Assisted Individualization* (TAI) dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu siklus I pencapaian nilai rata-rata kelas sebesar 78 dengan kategori baik dan pada siklus II diperoleh rata-rata kelas 85 dengan kategori baik, peningkatan hasil telah memenuhi klasifikasi KKM yang ditetapkan 80, (3) respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *Team Assisted Individualization* (TAI) diperoleh rata-rata respon sebesar 88 dengan kualifikasi setuju.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi sekarang ini dihadapkan pada tantangan-tantangan yang mengharuskan individu-individu untuk dapat memenuhi tuntutan global, seiring dengan perkembangan pendidikan dalam menghadapi perubahan yang secara terus-menerus sebagai respon terhadap permasalahan yang terjadi selama ini

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Primayana, 2016). Misalnya, dengan menyelenggarakan wajib belajar sembilan tahun, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan fasilitas baik perpustakaan maupun laboratorium, memberikan penataran pada guru-guru tentang proses pembelajaran, dan meningkatkan kualitas guru serta dosen melalui program sertifikasi. Disamping itu, pemerintah juga telah melakukan perbaikan-perbaikan kurikulum dengan menyempurnakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 menyatakan Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani. Kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Melalui pendidikan nasional diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan martabat manusia yang beriman, dan berpengetahuan, berketerampilan, dan memiliki rasa tanggung jawab.

Pendidikan adalah suatu interaksi manusia antara pendidik atau guru dengan anak didik atau siswa yang dapat menunjang pengembangan manusia seutuhnya yang berorientasi pada nilai-nilai dan pelestarian serta pengembangan kebudayaan yang berhubungan dengan usaha-usaha pengembangan manusia tersebut. Pendidikan dipandang sebagai salah satu faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi, yaitu melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja terdidik, dan juga pendidikan dipandang mempunyai peranan penting dalam menjamin perkembangan dan kelangsungan bangsa. Kualitas pendidikan dapat diketahui dari dua hal, yaitu kualitas proses dan produk (Sudjana, 2004: 35).

Pendidikan dikatakan berkualitas apabila terjadi penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan melibatkan semua komponen-komponen pendidikan, seperti mencakup tujuan pengajaran, guru dan peserta didik, bahan pelajaran, strategi atau metode belajar mengajar, alat dan sumber pelajaran serta evaluasi (Dewi & Primayana, 2019). Komponen-komponen tersebut dilibatkan secara langsung tanpa menonjolkan salah satu komponen saja, akan tetapi komponen tersebut diberdayakan secara bersama-sama.

Guru sebagai pengajar dan pendidik berperan untuk memberikan ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik dan memberikan pembinaan yang berhubungan dengan kedisiplinan peserta didik. Di dalam proses pembelajaran guru merupakan penentu keberhasilan belajar peserta didik. Oleh karena itu, guru harus berupaya agar kegiatan di kelas dapat memberikan kesempatan yang luas untuk pengalaman siswa. Guru juga harus bisa memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, sehingga kegiatan pembelajaran dapat diselenggarakan dengan efektif.

Hasil belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor dari dalam (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Menurut Slameto (2009: 162- 165) yang termasuk faktor internal adalah faktor fisiologis dan psikologis (misalnya kecerdasan motivasi berprestasi dan kemampuan kognitif), sedangkan 5 yang termasuk faktor eksternal adalah faktor lingkungan dan instrumental (misalnya guru, kurikulum, dan model pembelajaran). Trianti (2009:6) mengemukakan tiga faktor utama yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu kemampuan kognitif, motivasi berprestasi dan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran adalah kualitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan ini menyangkut model pembelajaran yang digunakan

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa proses pembelajaran di SMK mengalami kecenderungan yang kontraproduktif dengan harapan di atas. Hal ini dapat dilihat pada beberapa penelitian tentang proses pembelajaran di SMK (Roestiyah, 2001) yang menggambarkan bahwa proses tersebut berlangsung secara monoton atau tidak ada variasi, berpusat pada guru, dan kurang melibatkan peran aktif peserta didik. Studi tersebut sesuai dengan pandangan (Sagala,2012) yang menyatakan bahwa kenyataannya pembelajaran di SMK masih mengedepankan tatap muka di ruang kelas. Bahkan, tidak sedikit peserta didik di sejumlah SMK baik teknologi maupun industri yang tidak diberi pelajaran praktek sesungguhnya. Kondisi ini tentunya akan berdampak pada hasil belajar siswa yang cenderung kurang maksimal, sebagaimana yang diungkapkan pada beberapa penelitian.

Seperti halnya di SMK Negeri 2 Singaraja. SMK ini terdiri dari empat jurusan, yaitu. Jurusan Akomodasi Perhotelan, Tata Boga, Tata Kecantikan dan Tata Busana. SMK Negeri 2 Singaraja termasuk SMK yang diminati karena mutu pendidikan di SMK ini sudah lumayan baik, akan tetapi berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti di SMK ini, peneliti menemukan kenyataan bahwa dalam proses pembelajaran di jurusan tata

busana khususnya pada mata pelajaran desain busana, guru masih menggunakan metode ceramah walaupun pemerintah sudah mewajibkan pembelajaran di kurikulum 13 guru tidak lagi sebagai *center* melainkan hanya sebagai fasilitator. Sehingga guru belum dapat mendekati siswa dengan pengalaman belajarnya dan siswa masih kurang dalam hal kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta mengkonstruksi pengetahuannya seperti harapan dari kurikulum 13. Peran guru di dalam kelas masih sangat dominan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sangat terbatas, sehingga pembelajaran masih bersifat satu arah. Keadaan kelas cukup ramai karena ketika guru ceramah, ada beberapa siswa yang sering ijin kebelakang, ijin sakit, cerita sendiri di dalam kelas, dan bahkan ada yang mengantuk. Hal ini dikarenakan model belajar yang digunakan oleh guru kurang menarik siswa untuk belajar.

Berdasarkan hasil pengamatan di kelas XI Busana dalam pembelajaran ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut. Pertama, aktivitas belajar kurang baik, ditunjukkan pada saat guru menjelaskan siswa tidak mendengarkan dan beberapa orang siswa suka bercanda dengan temannya, berbicara sesama teman duduknya. Pada saat guru memberikan pertanyaan siswa tidak ada yang mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan. Kedua, hasil belajar siswa banyak yang belum mencapai skor nilai yang ditetapkan minimal 80. Ketiga, metode mengajar masih monoton, hanya menggunakan metode ceramah walaupun kurikulum menuntut metode yang lebih inovatif, sehingga siswa tidak aktif, interaksi antar siswa dan interaksi siswa dengan guru tidak ada.

Permasalahan seperti inilah yang perlu diperhatikan oleh setiap guru. Guru harus dapat menerapkan berbagai variasi metode berkelompok yang sesuai dengan keadaan kelas dan siswanya. Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat diukur dari keberhasilan siswa mengikuti pembelajaran tersebut. Sedangkan hasil belajar yang baik harus didukung oleh pembelajaran yang berkualitas yakni pembelajaran yang mampu menumbuhkan motivasi. Pembelajaran akan lebih optimal jika pendekatan atau model yang digunakan tepat. Model pembelajaran seperti ini meniadakan persaingan individu, menumbuhkan sikap demokratis dan melatih kemampuan memecahkan suatu tugas yang diberikan. Alternatif yang dapat dipilih untuk membuat pelajaran desain busana lebih menarik dan menyenangkan, dapat meningkatkan keaktifan siswa serta pelajaran desain busana lebih mudah dipahami, guru dapat menerapkan dan mengembangkan model pembelajaran Kooperatif Tipe *Team Assisted Individualization* (TAI) untuk pembelajaran desain busana

pada materi di sekolah, selain menggunakan model pembelajaran yang sudah ada di Kurikulum 13

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *Team Assisted Individualization* (TAI) sudah pernah diteliti oleh Palguna (2009:7) dimana model pembelajaran kooperatif tipe *Team Assisted Individualization* (TAI) dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran penjas (Passing bola voli) SMK Negeri 1 Singaraja. Model pembelajaran ini dipilih karena memiliki beberapa keuntungan, antara lain. 1) dapat melatih ketelitian dan kecermatan siswa pada materi pelajaran, 2) setiap siswa dapat bertanggung jawab atas materi yang diberikan, 3) setiap siswa dapat menambah pengetahuan dalam membimbing temannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, tampak bahwa model pembelajaran Kooperatif Tipe *Team Assisted Individualization* (TAI) mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, penulis mengajukan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Team Assisted Individualization* (TAI) Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Desain Busana Siswa Kelas XI Busana SMK Negeri 2 Singaraja Tahun Pelajaran 2018/2019”

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran desain busana melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *Team Assisted Individualization* (TAI), 2) Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran desain busana melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *Team Assisted Individualization* (TAI), 3) Untuk mengetahui respon siswa dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *Team Assisted Individualization* (TAI) pada mata pelajaran desain busana siswa kelas XI Busana SMK Negeri 2 Singaraja.

II. PEMBAHASAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas (*classroom action research*). Penelitian tindakan kelas dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas, meningkatkan efektifitas metode mengajar, pemberian tugas kepada siswa, penilaian siswa dan lain sebagainya (Arikunto, 2011: 13). Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019 bertempat di SMK Negeri 2 Singaraja Jurusan Tata Busana, yang beralamat di Jalan Srikandi No.9 singaraja, Kabupaten Buleleng. Subyek penelitian

ini adalah siswa kelas XI Busana SMK Negeri 2 Singaraja, dengan jumlah siswa 34 orang. Objek dalam penelitian ini 1) Aktivitas belajar siswa dalam penerapan model pembelajaran *Team Assisted Individualization* (TAI) pada mata pelajaran desain busana, 2) Hasil belajar siswa dalam penerapan model pembelajaran *Team Assisted Individualization* (TAI) pada mata pelajaran desain busana, 3) Respon siswa dalam penerapan model pembelajaran *Team Assisted Individualization* (TAI) pada mata pelajaran desain busana.

Rancangan penelitian ini menggunakan model Lewin, Kemmis dan Me Taggart. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan yang terdiri dari empat komponen, yaitu (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi atau evaluasi, (4) refleksi (Arikunto, 2011: 93)

Berdasarkan variable-variabel yang menjadi objek penelitian ini, maka jenis data dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu 1) Aktivitas belajar siswa dikumpulkan dengan teknik observasi instrumen yang digunakan adalah lembar pengamatan atau lembar observasi. Penilaian dilakukan terhadap masing-masing aspek aktivitas dan kerja kelompok di dalam kelas, yaitu. a) interaksi dengan guru, b) interaksi siswa dengan siswa, c) kerjasama kelompok, d) partisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Semua aspek aktivitas di atas diobservasi selama proses pembelajaran berlangsung dengan mencatat jumlah individu dalam kelompok yang melakukan aktivitas tersebut, 2) Hasil belajar siswa diambil pada setiap akhir siklus yang

diberikan. Teknik pengumpulan data dengan cara memberikan tes akhir, 3) Respon siswa dilaksanakan satu kali diambil pada akhir siklus II setelah tes akhir siklus II. Teknik pengumpulan data dengan cara memberikan angket.

Teknik analisis data, 1) aktivitas belajar siswa dianalisis dengan *statistik deskriptif*. Berdasarkan skor rata-rata (M), mean ideal (MI), dan standar deviasi ideal (SDI), Untuk mengkategorikan skor aktivitas belajar siswa digunakan lima kategori berdasarkan penilaian acuan patokan (PAP). Konversi dengan PAP dapat dilakukan dengan menghitung mean dan SD ideal (Candiasa, 2010: 45), 2) Hasil belajar siswa dianalisis secara *deskriptif kuantitatif* kemudian dipaparkan secara kualitatif. Sedangkan kualifikasi hasil belajar siswa dikatakan berhasil apabila pada kategori baik, yang diperoleh berdasarkan pedoman konversi skor yang terdapat pada kurikulum SMK Negeri 2 Singaraja tahun pelajaran 2018/2019, 3) Respon siswa. Data respon siswa akan dianalisis skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial (Trianti, 2009: 242)

Hasil penelitian siklus I, yaitu 1) aktivitas belajar siklus I dari hasil pengamatan yang dilakukan pada saat siswa berdiskusi secara kelompok dengan menggunakan instrumen observasi dengan 18 diskriptor, skor tertinggi 90 dan skor terendah adalah 18. Data yang diperoleh dengan menjumlahkan skor masing-masing indikator aktivitas siswa disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa dengan kategori sangat aktif tidak ada (0%), kategori aktif 15 orang (44,12%), cukup aktif 19 orang (55,88%), kategori kurang aktif dan sangat kurang aktif tidak ada (0%). Untuk mengetahui nilai rata-rata aktivitas belajar siswa dengan menjumlahkan seluruh skor siswa per jumlah siswa. rata-rata skor aktivitas belajar siswa pada siklus I adalah 64 kemudian dimasukkan ke dalam kategori yang telah dibuat pada pedoman penggolongan aktivitas belajar siswa, maka termasuk dalam kategori cukup aktif. 2) Hasil belajar siklus I, data hasil belajar siswa diperoleh dari hasil tes yang dilaksanakan pada akhir siklus I, skor hasil tes belajar siklus I adalah sebagai berikut. siswa kategori sangat baik 7 orang (20,59%), kategori baik 15 orang (44,12%), cukup baik 7 orang (20,59%), Kurang baik 5 orang (14,71) dan sangat kurang baik tidak ada, Data analisis dari hasil belajar siswa pada siklus I menunjukkan bahwa tes hasil belajar siswa skor rata-rata sebesar 78, dengan banyaknya siswa yang tuntas sebanyak 22 orang dengan ketuntasan klasikal 65% dengan kategori cukup baik. Skor yang sudah didapatkan pada siklus I belum sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Hasil belajar siswa

dikategorikan berhasil apabila berada pada kriteria baik. Sedangkan tuntutan penelitian ini dikatakan berhasil apabila ketuntasan klasikalnya mencapai $> 80\%$. Masih terdapat beberapa orang siswa yang belum mencapai standar Kriteria Ketuntasan Maksimal (KKM) SMK Negeri 2 Singaraja untuk mata pelajaran produktif adalah 80, oleh karena itu untuk mata pelajaran desain busana semua siswa harus mendapatkan kategori baik, 3) Refleksi siklus I, Berdasarkan aktivitas belajar siswa pada siklus I selama pemberian tindakan, nilai rata-rata skor aktivitas siswa yang diperoleh sebesar 64 dan berada pada kategori cukup aktif. Adapun faktor yang menyebabkan aktivitas siswa kurang baik karena 1) siswa belum terbiasa dengan pembelajaran kooperatif tipe TAI, 2) siswa kurang yakin dengan kemampuannya, hal ini ditunjukkan dengan sikap kurang percaya diri dalam mengerjakan soal-soal tes, 3) siswa masih pasif dalam mengemukakan pendapat dalam kelompok dan hanya beberapa siswa yang aktif, sehingga proses pelaksanaan pembelajaran dan diskusi kurang bisa membawa siswa untuk aktif berbicara mengemukakan pendapat, bertanya dan menjawab pertanyaan. Hal ini diamati ketika beberapa siswa yang tidak memperhatikan materi pembelajaran yang di diskusikan.

Hasil tindakan yang dilaksanakan pada siklus I hasil belajar siswa mendapatkan skor rata-rata kelas yang diperoleh sebesar 78, siswa yang tuntas sebanyak 22 orang serta ketuntasan klasikalnya diperoleh sebesar 65%. Rendahnya skor rata-rata yang diperoleh pada siklus I disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu. 1) siswa belum memahami materi yang diberikan, 2) siswa kurang disiplin dalam kegiatan pembelajaran, hal ini diamati pada saat siswa diskusi kurang memperhatikan materi yang didiskusikan.

Dari permasalahan siklus I, maka diperlukan beberapa upaya perbaikan pada siklus II. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan beberapa hal, sebagai berikut. 1) Guru meminta siswa untuk lebih disiplin dalam mengikuti pembelajaran di kelas, 2) Guru membangkitkan siswa untuk lebih giat lagi dalam kerjasama kelompok, serta memberikan bimbingan materi yang diberikan untuk dipahami, 3) peneliti membantu tiap anggota kelompok yang mengalami masalah, sehingga terjadi interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru, serta guru aktif dalam menyampaikan pembelajaran di kelas, 4)

Hasil penelitian pada siklus II mencakup aktivitas dan hasil belajar. Hasil analisis dapat diuraikan, 1) Aktivitas belajar siklus II dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa dalam kategori sangat aktif 8 Orang (23,53%) dan aktif 26 orang (76,47%), sedangkan cukup aktif, kurang aktif dan sangat kurang aktif tidak ada (0%).

Untuk mengetahui nilai rata-rata aktivitas belajar diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor siswa per jumlah siswa. Skor rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus II adalah 82. Kemudian digolongkan ke dalam kategori yang telah dibuat pada pedoman penggolongan aktivitas belajar siswa, maka termasuk dalam kategori aktif, 2) Hasil belajar siklus II, skor hasil belajar siklus II adalah sebagai berikut. siswa dengan kategori sangat baik 7 orang (20,59%), baik 27 Orang (79,41%). Sedangkan siswa dengan kategori cukup baik, kurang baik dan sangat kurang baik tidak ada (0%) Dari data hasil belajar siswa pada siklus II tes hasil belajar siswa menunjukkan skor rata-rata kelas sebesar 85 dengan banyaknya siswa yang tuntas 34 orang serta ketuntasan klasikal sebesar 100% dengan kategori Baik. Skor rata-rata kelas siswa yang diperoleh pada siklus II telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 80, sehingga dapat dikatakan pembelajaran sudah sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan. 3) Data respon siswa terhadap pembelajaran desain busana disebarkan melalui angket respon siswa sebanyak 20 pernyataan, baik pernyataan positif maupun negatif. Setiap pernyataan mempunyai skor maksimal 5 dan skor minimal 1, tampak bahwa siswa yang memberikan respon sangat setuju sebanyak 17 orang (50%), setuju 12 orang (35%), kurang setuju 5 orang (15%) , sedangkan untuk tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada (0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran desain busana pada kategori setuju dengan skor rata-rata 89, respon siswa setuju menunjukkan pembelajaran desain busana dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat diterima oleh siswa.

Berdasarkan perbaikan proses pembelajaran pada tindakan siklus I, tampak adanya perubahan peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. Nilai rata-rata aktivitas belajar pada siklus I skor rata-rata kelas mencapai sebesar 64 dengan kategori cukup aktif, sedangkan pada siklus II skor rata-rata sebesar 82 dengan kategori aktif. Keadaan ini disebabkan oleh 1) pembelajaran kelompok berjalan dengan lancar, adanya kerjasama antar siswa, 2) siswa mampu memahami materi yang diberikan, maka pembelajaran sudah berlangsung efektif. Untuk hasil belajar siswa nilai rata-rata pada siklus I sebesar 78 dengan banyaknya siswa yang tuntas 22 orang dengan ketuntasan klasikal 65%,

termasuk kategori cukup baik, sedangkan nilai rata-rata hasil pada siklus II sebesar 85 dengan banyaknya siswa yang tuntas 34 orang dengan ketuntasan klasikal 100% termasuk kategori baik. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan dalam pembelajaran berlangsung, sehingga interaksi pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Selama pembelajaran ini menunjukkan adanya kerjasama dalam kelompok lebih efektif. Respon siswa dilaksanakan setelah pembelajaran siklus II yang digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa tentang penggunaan kooperatif tipe TAI terhadap mata pelajaran desain busana pada kategori setuju dengan skor rata-rata 88

III. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dengan menggunakan penerapan pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat disimpulkan. 1) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *Team Asisted Individualization* (TAI) untuk meningkatkan aktivitas belajar desain busana siswa kelas XI Busana SMK Negeri 2 Singaraja, dilihat dari data aktivitas siswa siklus I diperoleh rata-rata aktivitas sebesar 64 berada pada kategori cukup aktif dan pada siklus II diperoleh rata-rata aktivitas sebesar 82 berada pada kategori aktif. Pencapaian rata-rata aktivitas siswa pada siklus I mengalami peningkatan rata-rata aktivitas pada siklus II, 2) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *Team Asisted Individualization* (TAI) untuk meningkatkan hasil belajar desain busana siswa kelas XI Busana SMK Negeri 2 Singaraja, dapat dilihat dari pencapaian rata-rata hasil belajar siklus I sebesar 78 dengan kategori cukup baik dan pada siklus II mengalami peningkatan rata-rata hasil belajar siswa sebesar 85 dengan kategori baik, 3) Respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *Team Asisted Individualization* (TAI) untuk meningkatkan hasil belajar desain busana siswa kelas XI Busana SMK Negeri 2 Singaraja, yang dilaksanakan pada siklus II mencapai rata-rata respon siswa sebesar 88 berada pada kualifikasi setuju.

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. 1) Bagi siswa disarankan kepada siswa agar selalu aktif dalam pembelajaran di kelas sehingga hasil belajar menjadi lebih baik, 2) Bagi guru Guru produktif, hendaknya mencoba menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *Team Asisted Individualization* (TAI), sebagai alternatif untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada setiap bidang pelajaran, 3) Bagi sekolah disarankan untuk sekolah dapat

dijadikan sebagai acuan dalam pembelajaran di semua bidang mata pelajaran, karena dapat meningkatkan mutu dan kualitas Pendidikan, 4) Bagi peneliti lainnya disarankan kepada peneliti lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran produktif di SMK untuk mencoba melaksanakan kooperatif tipe *Team Asisted Individualization* (TAI) dalam waktu yang lebih lama, sehingga akan lebih nampak aktivitas dan hasil belajar siswa.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Candiasa, I M. 2010. *Buku Ajar Statistik Multivariat disertai Aplikasi dengan SPSS*. IKIP Negeri Singaraja.
- Dewi, P. Y. A., & Primayana, K. H. (2019). Effect of Learning Module with Setting Contextual Teaching and Learning to Increase the Understanding of Concepts. *International Journal of Education and Learning*, 1(1), 19–26. <https://doi.org/10.31763/ijele.v1i1.26>
- Primayana, K. H. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Perguruan Tinggi*. Retrieved from <https://doaj.org/article/214abe6de674458ea86e22a415936e86>
- Roestiyah, N.K. 2001. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sagala. 2012. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjana, Nana. 2004. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Trianti. 2009. *Model-model Pembelajaran Inovatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.